

Ερευνητική εργασία

Πρόπολη: Βιοενεργά μόρια με αντιμικροβιακή δράση

Σταυρούλα Μαμούχα, Αναστασία Προμπονά

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
Αγ. Παρασκευή, Αττική

Περίληψη

Η πρόπολη είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο παράγεται από τις μέλισσες μέσω της συλλογής φυτικών ρητινών. Η χημική της σύσταση καθορίζεται από την βοτανική και γεωγραφική της προέλευση, την εποχή συλλογής της, αλλά και από τον τρόπο εκχύλισης. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μελέτες με δείγματα πρόπολης τα οποία είχαν συλλεχθεί από την περιοχή Μορφοβούνι Καρδίτσας. Οι μελέτες αφορούσαν την επιλογή του διαλύτη εκχύλισης, τον τρόπο εκχύλισης και τον έλεγχο της παρουσίας βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή δράση. Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν εκχυλίσματα πρόπολης από 95% ή 70% αιθανόλη και τα εξής πρότυπα βακτηριακά στελέχη: *Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Micrococcus luteus* ATCC 934 και *Escherichia coli* ATCC 25922. Εφαρμόστηκε η μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιμικροβιακής ουσίας σε άγαρ (Disk Diffusion Assay) και η μέθοδος διάχυσης αντιμικροβιακής ουσίας από πηγαδάκια (Well Diffusion Assay). Τα αποτελέσματα της παρούσας

εργασίας (διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης για *S. aureus* και *M. luteus* $2\pm 0,3\text{cm}$ και $1,8\pm 0,2\text{cm}$ αντίστοιχα) αποδεικνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν αντιμικροβιακή δράση έναντι των υπό έλεγχο Gram-θετικών μικροοργανισμών.

Λέξεις κλειδιά

πρόπολη, αντιμικροβιακή δράση, διαλύτης εκχύλισης

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Σταυρούλα Μαμούχα
 Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών,
 Εθνικό Κέντρο Έρευνας
 Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
 15341 Αγ. Παρασκευή, Αττική
 Τηλ. +302106503567, Fax. +30210-6511767
 E-mail: smamouha@yahoo.com

1. Εισαγωγή

1.1 Πρόπολη – Βιολογικός ρόλος, χημική σύσταση

Η λέξη «πρόπολη» (propolis) ετυμολογικά σημαίνει «προ της πόλεως» και η ονομασία της αποδίδεται στο βιολογικό της ρόλο, καθώς οι μέλισσες τη χρησιμοποιούν για να μειώνουν το άνοιγμα εισόδου της κυψέλης, περιορίζοντας έτσι την είσοδο κρύου ή θερμού αέρα, αλλά και των δυνητικών εχθρών.^{1,2} Το συνθετικό προέχει την έννοια ότι κάτι προπορεύεται, ενώ το «πόλις ή πόλη» αφορά την κυψέλη. Μία άλλη εκδοχή προέλευσης της λέξης «πρόπολη» είναι το αρχαίο ελληνικό ρήμα «προ-μαῖλασσω», δηλαδή μαλακώνω με ήπιες κινήσεις, μαλάξεις.³ Άλλοι συγγραφείς αναφέρονται στην πρόπολη ως «κόλλα των μελισσών».^{4,5}

Η πρόπολη συγκεντρώνεται κυρίως από τις μέλισσες (*Apis mellifica* ή *mellifera*).⁶ Πρόκειται για μια ουσία η οποία αρχικά συγκεντρώνεται «ως πρώτη ύλη» έξω από την κυψέλη, αλλά παίρνει την τελική της μορφή στο εσωτερικό της κυψέλης, με την επεξεργασία που υφίσταται από τις μέλισσες. Υπάρχουν δυο παλιές θεωρίες για την προέλευση της πρόπολης. Σύμφωνα με την πρώτη, η πρόπολη αποτελεί προϊόν των μελισσών, μείγμα γύρης, ενζύμων και βιολογικών προϊόντων του στομάχου τους.⁷ Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία, οι μέλισσες συλλέγουν την πρώτη ύλη για την παρασκευή της πρόπολης από τους οφθαλμούς, το εξωκάρπιο, τον βλαστό και τα άνθη των φυτών.⁸ Η σύγχρονη άποψη συνδυάζει και τις δυο θεωρίες.

Αναλυτικότερα, οι μέλισσες συλλέγουν φυτικές ρητίνες και κόμμεα, κυρίως από τα κωνοφόρα, τα οποία αναμειγνύουν με σίελο, κεριά και γύρη.⁹ Οι ρητίνες εντοπίζονται στους ρητινοφόρους αγωγούς των κωνοφόρων και διασχίζουν ολόκληρο τον βλαστό. Οι ρητίνες αποτελούνται κυρίως από τερπενεοειδή και ο βιολογικός τους ρόλος είναι η προστασία του φυτικού οργανισμού ύστερα από τραυματισμό.¹⁰ Με την έκθεση στον αέρα, τα πτητικά συστατικά εξατμίζονται αφήνοντας ένα στερεό ή ημιστερεό υπόλειμμα, το οποίο προστατεύει την τραυματισμένη περιοχή. Τα κόμμεα, μείγμα ρητίνης και πολυσακχαριτών, εντοπίζονται επίσης σε εκκριντικούς αγωγούς και έχουν προστατευτικό ρόλο.¹¹

Η συλλογή της πρόπολης γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταφέρεται στην κυψέλη με τη μεταφορά της γύρης, με τη μορφή φορτίου. Ένα έντομο μπορεί να συγκεντρώσει στην κυψέλη περίπου 10 mg πρόπολης ανά πτήση.¹ Χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των εσωτερικών τοιχωμάτων της φωλιάς των εντόμων, επιδιόρθωση τυχόν καταστροφών της κυψέλης, καθώς και για την «ταρίχευση» ζώνων-εισβολών τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Το στρώμα πρόπολης γύρω από το σώμα του νεκρού ζώου αποτρέπει την σήψη του πτώματος, την ανάπτυξη μικροβίων και την δυσοσμία. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, η πρόπολη χρησιμοποιείται επίσης για την επικάλυψη των κελιών, μετά την εκκόλαψη των προνυμφών, ώστε να είναι προστατευμένα από μικρόβια για την επόμενη ωοτοκία.¹⁰

Η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης στο εσωτερικό της κυψέλης είναι προφανής και από το γεγονός ότι παρόλο που σε μια κυψέλη χωρητικότητας 50 λίτρων, θερμοκρασίας 35-38°C, ζουν περίπου 40.000 με 50.000 μέλισσες, η μετάδοση ασθενειών είναι περιορισμένη.^{12,13,14}

1.2 Ιστορική αναδρομή

Η χρήση της πρόπολης πηγαιίνει πίσω στους αρχαίους χρόνους, τουλάχιστον μέχρι το 300 π.Χ. όπου χρησιμοποιείται ως δημοφιλές φάρμακο σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι Έλληνες, οι Πέρσες οι Ρωμαίοι, οι Αιγύπτιοι και οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν το «μαύρο κερί» για τις βιολογικές του ιδιότητες.¹⁵ Ο Ιπποκράτης συνιστούσε την επάλειψη με πρόπολη για την επούλωση των πληγών.¹⁶ Στους πολέμους, τη χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία κατά της γάγγραινας και κάθε Ρωμαίος λεγεωνάριος την είχε μαζί του κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών εκστρατειών.¹⁷ Ο Διοσκουρίδης στο έργο του *De Materia Medica* αναφέρει τη λήψη της πρόπολης για την αντιμετώπιση του βήχα.¹⁸ Οι Αιγύπτιοι επίσης γνώριζαν τις αντιμικροβιακές ιδιότητες της πρόπολης και τις αξιοποιούσαν στη διαδικασία μουμιοποίησης, ενώ ο ιατρο-φιλόσοφος Αβικένας, τον 11ο αιώνα, είχε παρατηρήσει ότι η πρόπολη δρα αποτελεσματικά σε τραύματα από βέλη τόξων.^{19,20}

1.3 Χημική σύσταση και τρόποι εκχύλισης

Η πρόπολη είναι ένα μίγμα λιπόφιλο και σκληρό το οποίο μετατρέπεται σε μαλακό, εύπλαστο και κολλώδες όταν θερμανθεί. Κατέχει μία χαρακτηριστική οσμή, ενώ το χρώμα της ποικίλει από κίτρινο, πράσινο, κόκκινο μέχρι και σκούρο καφέ (Εικόνα 1).²¹ Η χημική σύνθεση της πρόπολης εξαρτάται από τις φυτοκοινωνίες που υπάρχουν κοντά στην κυψέλη και την περίοδο συλλογής και συνεπώς η σύστασή της ποικί-

λει ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση.^{22,23} Γενικά, η σύσταση μίας ακατέργαστης πρόπολης είναι 50% ρητίνη, 30% κερί, 10% αιθέρια έλαια, 5% γύρη και 5% διάφορες οργανικές ενώσεις, όπως τα αρωματικά οξέα. Περισσότερα από 300 συστατικά έχουν χαρακτηριστεί προερχόμενα από διαφορετικά δείγματα πρόπολης.²⁴ Τα πιο βιοενεργά μόρια είναι οι πολυφαινόλες (φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή) και τα τερπένια.²² Οι ενώσεις αυτές ανήκουν στους δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτικών οργανισμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η απιγενίνη, η χρυσίνη, η καμφερόλη, η κερκετίνη, η πινοστρομπίνη, η λουτεολίνη.²⁵ Άλλες χρωματογραφικές αναλύσεις αναφέρουν σε μικρά ποσοστά τα: καφεϊκό, κινναμικό, σαλικυλικό και βενζοϊκό οξύ.²⁶ Το χαρακτηριστικό άρωμα της πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία των τερπενίων (τερπινεόλη, γερανιόλη, νερόλη και φαρσενόλη).²⁷

Λόγω της ρητινώδους φύσης της τείνει να είναι αδιάλυτη στην πλειοψηφία των διαλυτών εκχύλισης, γεγονός που καθιστά την αξιοποίησή της δύσκολη. Η ερευνητική κοινότητα στρέφει το ενδιαφέρον της στη βελτιστοποίηση της διεργασίας εκχύλισης της πρόπολης, ώστε να μπορέσει να απομονώσει και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των βιοδραστικών συστατικών της. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εκχυλίσματα της πρόπολης έχουν ως διαλύτη, αιθανόλη, μεθανόλη, νερό ή μείγματά τους. Ωστόσο βιβλιογραφικά έχει αναφερθεί και εκχύλιση με χλωριωμένους διαλύτες²⁸ ή με μη αιθανολικούς διαλύτες²⁹ προκειμένου να ευνοείται η απομόνωση συγκεκριμένων συστατικών.

Εκτός, όμως, από την επιλογή του κατάλληλου διαλύτη, εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του τρόπου εκχύλισης.³⁰ Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι, μεταξύ αυτών εκχύλιση σε συσκευή Soxhlet, σε υδατόλουτρο υπερήχων, σε απλό υδατόλουτρο με συνεχή

Εικόνα 1

Δείγμα ακατέργαστης πρόπολης.

ανάδευση, με χρήση μικροκυμάτων κ.α.³¹ Είναι αυτονόητο ότι, τόσο ο διαλύτης εκχύλισης, όσο και η μέθοδος εκχύλισης επηρεάζουν άμεσα την παρουσία βιοενεργών μορίων στο υπό μελέτη δείγμα.^{32,33} Σε ελληνικά δείγματα πρόπολης, ύστερα από εκχύλιση με διχλωρομεθάνιο, ανιχνεύτηκαν στην αέρια χρωματογραφία ογδόντα πέντε συστατικά. Μεταξύ αυτών πολυφαινόλες, τερπενοειδή, στεροειδή και αμινοξέα.³⁴

1.4 Βιολογικές ιδιότητες της πρόπολης

Η πρόπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα βιολογικών και φαρμακολογικών ιδιοτήτων.³⁵ Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, χρησιμοποιείται ως αντιβακτηριακός,³⁶ αντιμυκητιακός,³⁷ αντιπρωτοζωικός,³⁸ αντιϊικός παράγοντας,³⁹ ως αντιοξειδωτικό μέσο,⁴⁰ ενώ σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς έχει και κυτταροτοξική δράση.^{41,42}

Αντιβακτηριακή δράση

Η αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης οφείλεται τόσο στην άμεση αναστολή ανάπτυξης των μικροβίων, όσο και στην παράλληλη ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.⁴³ Ερευνητές έδειξαν ότι η πρόπολη αναστέλλει τη μικροβιακή ανάπτυξη, προκαλώντας είτε ρήξη είτε επηρεάζοντας την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, είτε ακόμη αναστέλλοντας την πρωτεϊνοσύνθεση.⁴⁴ Δεδομένα προερχόμενα από μελέτες σχετικά με την αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης υποστηρίζουν ότι είναι πιο αποτελεσματική κυρίως έναντι των Gram-θετικών βακτηρίων και παρουσιάζει ήπια δράση έως καμία επίδραση έναντι των Gram-αρνητικών βακτηρίων.²² Αυτό οφείλεται αφενός μεν στις μορφολογικές διαφορές των βακτηρίων, αφετέρου δε στην παραγωγή ειδικών υδρολυτικών ενζύμων τα οποία λύουν τα βιοδραστικά μόρια της πρόπολης.⁴⁵

Αντιμυκητιακή δράση

Μερικοί ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η πρόπολη έχει αντιμυκητιακή δράση.⁴⁶ Έχει διαπιστωθεί αναστολή ανάπτυξης στελεχών γένους *Candida*,⁴⁷ *Trichophyton*,⁴⁸ *Fusarium*,⁴⁹ *Penicillium italicum*.⁵⁰ Η αντιμυκητιακή δράση οφείλεται στην αναστολή έκφρασης των *erg4* και *erg9* γονιδίων τα οποία συμμετέχουν στο μεταβολικό μονοπάτι βιοσύνθεσης της εργοστερόλης.⁵¹ Μεταλλαγμένα στελέχη μυκήτων (αποσιώπηση των *erg4* και *erg9*) δεν μπορούσαν να παράγουν εργοστερόλη και αυτό επηρέασε τόσο την μορφολογία του μυκηλίου, όσο των σπορίων.^{50,52}

Αντιπρωτοζωική δράση

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές η πρόπολη έχει και αντιπρωτοζωική δράση, η οποία αποδίδεται

κυρίως στην παρουσία καφεϊκού οξέος, π-κουμαρικού οξέος, χρυσίνης, απιγενίνης.⁵⁰ Αιθανολικά εκχυλίσματα πρόπολης έδειξαν αντιπρωτοζωική δράση έναντι των *Trypanosoma cruzi* και *Trichomonas vaginalis*.^{53,54}

Αντιοξειδωτική δράση

Το δέρμα βρίσκεται σε συνεχή έκθεση στις ελεύθερες ρίζες οι οποίες παράγονται είτε λόγω της διαδικασίας γήρανσης είτε λόγω εξωτερικών ερεθισμάτων, όπως ιονίζουσα και υπεριώδης ακτινοβολία. Η ηλιακή ακτινοβολία σε συνδυασμό με άφθονη παροχή οξυγόνου προκαλεί ανεπιθύμητες και επιβλαβείς επιπτώσεις στο δέρμα λόγω του φαινομένου του οξειδωτικού στρες, καθιστώντας τα ενδογενή αντιοξειδωτικά συστήματα ανεπαρκή. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, η πρόπολη συμμετέχει στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων που εμφανίζονται στο δέρμα λόγω της επίδρασης των ελευθέρων ριζών (Reactive Oxygen Species, ROS).⁵⁵ Η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης σχετίζεται με την περιεκτικότητά της σε πολυφαινόλες. Οι Lagouri και συν.⁵⁶ μελέτησαν την αντιοξειδωτική δράση ελληνικών δειγμάτων πρόπολης τα οποία είχαν συλλεχθεί από την Ρόδο και τη Δυτική Μακεδονία (διαλύτης εκχύλισης μεθανόλη). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δείγματα από τη Μακεδονία παρουσίασαν καλύτερη αντιοξειδωτική δράση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Υγρής Χρωματογραφικής Ανάλυσης, τα κυρίαρχα συστατικά ήταν το καφεϊκό οξύ και η γαλανγκίνη.

Κυτταροτοξική δράση

Βιοενεργά μόρια τα οποία βρίσκονται στην πρόπολη, εκδηλώνουν αντικαρκινικές ιδιότητες με διάφορους μηχανισμούς. Η κυτταροτοξική δράση της πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία καφεϊκού οξέος, φαιαιθύλ-εστέρα του καφεϊκού οξέος (CAPE) (BBB) και αρτεπιλλίνης C.⁵⁷ Η αντινεοπλασματική δράση της πρόπολης σε ζωικά μοντέλα και κυτταρικές καλλιέργειες αποδίδεται στην ικανότητά της να επάγει απόπτωση^{45,58} και να ενεργοποιεί τα μακροφάγα για την παραγωγή παραγόντων ικανών να ρυθμίζουν τη λειτουργία Β, Τ και ΝΚ λεμφοκυττάρων.⁴⁷

1.5 Η πρόπολη στον Τομέα της Κοσμητολογίας-Βιοτεχνολογίας

Στον Τομέα της Κοσμητολογίας η πρόπολη χρησιμοποιείται ως κύριο ή δευτερεύον συστατικό σε καλλυντικές κρέμες, γαλακτώματα, σαμπουάν, σαπούνια κ.ά. Ο εμπλουτισμός φυσικών προϊόντων κοσμητολογίας με πρόπολη οφείλεται στις ευεργετικές ιδιότητες της κολλώδους ουσίας και κυρίως στην αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αναπλαστική δράση. Σύμφωνα με μια κλινική μελέτη για την αντι-

μετώπιση της ακμής, η χρήση κρεμών με 20% πρόπολη, 3% έλαιο από *Melaleuca alternifolia* (πράσινο τσάι) και 10% *Aloe vera* ήταν πιο αποτελεσματική από κρέμα με ερυθρομυκίνη, για την αντιμετώπιση της ακμής που προκαλείται από το *Cutibacterium acnes* (πρώην *Propionibacterium acnes*).⁵⁹ Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι η πρόπολη προάγει τη σύνθεση κολλαγόνου (τύπου I και III) και ελαστίνης.^{60,61,62}

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μελέτες με δείγματα πρόπολης τα οποία ήταν ευγενική προσφορά της εταιρίας Mybee. Η Mybee είναι ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην παρασκευή φυσικών καλλυντικών προϊόντων με σκοπό την αξιοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της πρόπολης. Η εταιρία επιλέγει υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, μεταξύ αυτών και η καφέ πρόπολη, και εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα ελέγχου από εθνικούς, διεθνείς και οργανισμούς πιστοποίησης οργανικών καλλυντικών (Ε.Ο.Φ., Γνωστοποίηση CPNP, δερματολογικός έλεγχος, HALAL, ICEA). Οι παράμετροι, οι οποίες μελετήθηκαν, ήταν: α) η μέθοδος εκχύλισης β) η επιλογή της κατάλληλης συγκέντρωσης του διαλύτη και γ) η παρουσία βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή δράση.

2. Υλικά και μέθοδοι

2.1 Κατεργασία πρόπολης

Η πρόπολη που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της πειραματικής διαδικασίας συλλέχθηκε από την Λίμνη Πλαστήρα και συγκεκριμένα από το Μορφοβούνι (Εικόνα 2). Μετά τη συλλογή, η πρόπολη αποθηκεύτηκε σε γυάλινο δοχείο, προστατευμένο

από ηλιακή ακτινοβολία και παρέμεινε στους 4°C μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Η ρητινώδης φύση της ακατέργαστης πρόπολης δυσχεραίνει την αξιοποίησή της και για το λόγο αυτό, 2 g τεμαχίστηκαν και κονιοποιήθηκαν με τη βοήθεια υγρού αζώτου σε γουδί πορσελάνης. Η κονιοποίηση καθιστά ευκολότερη την εκχύλιση των συστατικών της πρόπολης στο διαλύτη.

2.2 Εκχύλιση πρόπολης και παρασκευή δειγμάτων μελέτης

Αρχικά παρασκευάστηκαν διαλύματα 40 mL περιεκτικότητας 95% και 70% σε αιθανόλη (EtOH). Στη συνέχεια έγινε ανάμειξη του διαλύτη και της πρόπολης σε κωνικές φιάλες. Η εκχύλιση πραγματοποιήθηκε σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 70°C υπό συνεχή ανάδευση ή εναλλακτικά σε υδατόλουτρο υπερήχων (χρόνος εκχύλισης 30 min). Ακολούθησε διήθηση του αιωρήματος με ηθμό Whatman No 1 με σκοπό την απομάκρυνση των μεγαλύτερων υπολειμμάτων. Στη συνέχεια το αιώρημα φυγοκεντρήθηκε (8000 rpm για 10min) με σκοπό την απομάκρυνση των υπολειμμάτων μεγάλων μορίων πρόπολης. Για την απομάκρυνση του διαλύτη και τη ζύγιση της εκχυλισμένης πρόπολης χρησιμοποιήθηκε περιστροφικός εξατμιστήρας Rotary υπό κενό. Λόγω της υψηλής υδατικής περιεκτικότητας του διαλύτη απαιτείται περισσότερος χρόνος εξάτμισης. Η τελική συγκέντρωση του δείγματος πρόπολης ήταν 20 mg/ml και ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε η αιθυλική αλκοόλη (50%).

2.3 Βακτηριακά στελέχη (μικροοργανισμοί-δείκτες)

Για τον έλεγχο της αντιμικροβιακής δράσης χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών από την Τράπεζα Στελεχών American Type Culture Collec-

Εικόνα 2 Γεωγραφικά όρια Μορφοβούνι Καρδίτσας.

tion (ATCC). Χρησιμοποιήθηκαν τρία Gram-θετικά (*Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Micrococcus luteus* ATCC 9341) και ένα Gram-αρνητικό βακτήριο (*Escherichia coli* ATCC 25922).

2.4 Βιοδοκιμές αντιβακτηριακής δράσης: Διάχυση βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman και Διάχυση βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια

Το εναιώρημα με το μικροοργανισμό ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).⁶³ Από το εναιώρημα επιστρώθηκαν, σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα Mueller-Hinton (Biorprepare), 500 μL με τη βοήθεια βαμβακοφόρου στυλεού (σε τρεις διαφορετικές κάθετες διευθύνσεις προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάπτυξη του μικροοργανισμού). Με αποστειρωμένη λαβίδα τοποθετήθηκαν αποστειρωμένα, κυκλικά τεμαχίδια διηθητικού χαρτιού Whatman (δισκία διαμέτρου 0,6 cm) για την μέθοδο «Διάχυση βιοδραστικών μορίων από δισκίο», ενώ για την μέθοδο «Διάχυσης βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια», διανοίχθηκαν οπές με αποστειρωμένο ρύγχος πιπέτας διαμέτρου 0,7 cm. Στη συνέχεια, τα δισκία εμποτίστηκαν με 10 μL εκχυλίσματος πρόπολης, ενώ στις οπές τοποθετήθηκαν 150 μL. Τα τρυβλία επώαστηκαν σε κλίβανο 37°C, για 24 ώρες και ακολούθησε έλεγχος αναστολής ανάπτυξης του μικροοργανισμού. Η διάμετρος της ζώνης αναστολής μετρήθηκε σε cm. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε δισκίο αντιβιοτικού εμπορίου (Gentamicin, 10 μg/δισκίο) και ως αρνητικός, ο διαλύτης εκχύλισης (αιθανόλη). Το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε τρεις φορές.

3. Αποτελέσματα

Οι βιολογικές ιδιότητες του δείγματος πρόπολης που χρησιμοποιήθηκε μελετήθηκαν σε επίπεδο αντιβα-

κτηριακής δράσης. Η ενεργότητα των βιοδραστικών ουσιών που περιείχαν τα αιθανολικά εκχυλίσματα πρόπολης προσδιορίστηκαν ποιοτικά, μετρώντας τη διάμετρο της ζώνης αναστολής ανάπτυξης του μικροοργανισμού-δείκτη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και στην εικόνα 3.

Η διάμετρος της ζώνης αναστολής ανάπτυξης για το στέλεχος *S. aureus*, στη μέθοδο διάχυσης βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια, ήταν $2\pm 0,3$ cm, ενώ στη μέθοδο διάχυση βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman ήταν $1,7\pm 0,2$ cm. Για το στέλεχος *M. luteus* ήταν $1,8\pm 0,2$ cm και $1,5\pm 0,3$ cm, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα, το αρνητικό κατά Gram βακτήριο *E. coli* ήταν ανθεκτικό στο εκχύλισμα πρόπολης.

4. Συζήτηση

Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η εκχύλιση ακατέργαστης πρόπολης υποβοηθούμενη από υπερήχους και μηχανική ανάδευση. Βασικός στόχος της εργασίας ήταν ο έλεγχος παρουσίας βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή δράση. Παρατηρήθηκε ότι και οι δύο μέθοδοι ελέγχου παρουσίας βιοενεργών μορίων έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα αναστολής ανάπτυξης των μικροοργανισμών-δεικτών.

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία εξετάστηκε και η καταλληλότητα του διαλύτη εκχύλισης, καθώς πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη των πειραμάτων. Σύμφωνα με την εργασία των Zhang και συν.⁶⁴ ένα φυσικής προέλευσης δείγμα το οποίο πρόκειται να εκχυλιστεί, πρέπει να είναι σε μορφή τεμαχιδίων, ώστε να έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τον διαλύτη εκχύλισης, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαλυτοποίηση της ουσίας στο διαλύτη. Για

Πίνακας 1 Αποτελέσματα αντιμικροβιακής δράσης πρόπολης. Παρουσιάζεται η διάμετρος της ζώνης αναστολής των μικροοργανισμών-δεικτών (cm) (μέσος όρος και τυπική απόκλιση).

Μικροοργανισμός-δείκτης	Διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης (cm)	
	Διάχυση βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια (0,7 cm)	Διάχυση βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman (0,6 cm)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	$2\pm 0,3$	$1,7\pm 0,2$
<i>Micrococcus luteus</i> ATCC 9341	$1,8\pm 0,2$	$1,5\pm 0,3$
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	0	0

Αρνητικό control (δ/της αιθανόλης): (-) αρνητικό, θετικό control (gentamicin): 2,1

Εικόνα 3 Αντιμικροβιακή δράση αιθανολικού εκχυλίσματος έναντι προτύπου μικροοργανισμού. Παρουσιάζονται ενδεικτικά ζώνες αναστολής έναντι του *S. aureus*.

αυτό τον λόγο, τα δείγματα πρόπολης, αφού τεμαχίστηκαν, στη συνέχεια κονιοποιήθηκαν.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι και οι δύο μέθοδοι εκχύλισης (απλό υδατόλουτρο και υδατόλουτρο υπερήχων) δημιούργησαν ίδιες ζώνες αναστολής ανάπτυξης στους μικροοργανισμούς-δείκτες.

Όπως προαναφέρθηκε, οι βιολογικές ιδιότητες της πρόπολης οφείλονται στην παρουσία βιοενεργών μορίων. Η χημική σύσταση της πρόπολης διαφοροποιείται ανάλογα με τις φυτοκοινωνίες που υπάρχουν κοντά στην κυψέλη.⁶⁵ Η γεωγραφική περιοχή και το μικροκλίμα της περιοχής καθορίζουν το μεταβολικό προφίλ των φυτικών οργανισμών³² και συνεπώς την σύσταση της πρόπολης.^{24,66} Η επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών στη σύσταση της πρόπολης μελετήθηκε από τους Bueno-Silva και συν.,⁶⁷ οι οποίοι είχαν συλλέξει δείγματα πρόπολης σε περιόδους με βροχόπτωσης και ομίχλη και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτά περιείχαν μεγαλύτερες ποσότητες ισοφλαβονοειδών από τα δείγματα σε περιόδους με ηλιοφάνεια.

Η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία φλαβονοειδών,^{68,69} τερπενοειδών¹² και αιθερίων ελαίων.³² Η αντιμικροβιακή δράση των φλαβονοειδών, συνδέεται άμεσα με τη χημική τους δομή και ιδιαίτερα με τον αριθμό και τη θέση που βρίσκονται οι μεθοξυλικές και υδροξυλικές ομάδες. Έχει παρατηρηθεί ότι η υδροξυλίωση στη θέση 2' αυξάνει την αντιμικροβιακή δράση διαφόρων φλαβονοειδών.⁷⁰

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί συνέργεια μεταξύ εκχυ-

λισμάτων πρόπολης με συγκεκριμένα αντιβιοτικά, όπως είναι οι β-λακτάμες, των οποίων η αντιμικροβιακή δράση ενισχύεται λόγω παρουσίας απιγενίνης στην πρόπολη.⁷¹ Σύμφωνα με μια άλλη βιβλιογραφική αναφορά, η απιγενίνη έχει παρουσιάσει συνέργεια και με την σεφταζιδίμη για την αντιμετώπιση ανθεκτικών στελεχών *Enterobacter cloacae*.⁷² Σε μια πρόσφατη μελέτη ελέγχου αντιμικροβιακής δράσης αιθανολικών εκχυλισμάτων πρόπολης αναφέρεται συνέργεια με αμικασίνη, καναμυκίνη, γενταμικίνη, τετρακυκλίνη και φουσιδικό οξύ.⁷³ Η συνέργεια αιθανολικών εκχυλισμάτων πρόπολης είχε μελετηθεί και παλιότερα, από τους Stepanović και συν.,⁷⁴ οι οποίοι αναφέρουν συνέργεια ανάμεσα σε αιθανολικό εκχύλισμα πρόπολης (20%(w/v), διαλύτης εκχύλισης αιθανόλη 95%) και την νιστατίνη (100 IU) για την αντιμετώπιση των *C. albicans* στελεχών.

Συνέργεια παρατηρήθηκε επίσης μεταξύ εκχυλισμάτων πρόπολης (διαλύτης εκχύλισης αιθανόλη 70%) και φυτικών αιθερίων ελαίων από τα *Caryophyllus aromaticus*, *Zingiber officinale*, *Cinnamomum zeylanicum* και *Mentha piperita*.⁷⁵ Τόσο η πρόπολη, όσο και τα αιθέρια έλαια, προέρχονταν από τη Βραζιλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, η συνέργεια ήταν πιο αποτελεσματική ενάντια στα θετικά κατά Gram βακτήρια και τους μύκητες από ότι στα αρνητικά κατά Gram.

Ως μικροοργανισμοί-δείκτες στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι *S. aureus*, *M. luteus* και *E. coli*, ενώ η πρόπολη εκχυλίστηκε με αιθανόλη 70% και

95%. Παρατηρήσαμε αναστολή ανάπτυξης μόνο των Gram θετικών βακτηρίων. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των Chen και συνεργατών, οι οποίοι μελέτησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθανολικών εκχυλισμάτων πρόπολης (95% και 99,5%) συγκέντρωσης 20mg/ml.⁷⁶ Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξαν και ο Grecka και συν., οι οποίοι μελέτησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθανολικών εκχυλισμάτων πρόπολης προερχόμενης από την Πολωνία.⁷³ Ανθεκτικότητα της *E. coli* σε αιθανολικό εκχύλισμα πρόπολης (80%) παρατήρησαν και οι Dantas Silva και συν, οι οποίοι μελέτησαν την αντιμικροβιακή δράση πρόπολης από την Βραζιλία.⁷⁷

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας είναι σε συμφωνία και με εκείνα των Kashi και συν.,⁷⁸ οι οποίοι είχαν μελετήσει την αντιμικροβιακή δράση εκχυλισμάτων πρόπολης (διαλύτης εκχύλισης: αιθανόλη 80%) από το Ιράν. Ο Kashi και οι συν. χρησιμοποίησαν επίσης τη μέθοδο διάχυσης βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια και η τελική συγκέντρωση της πρόπολης ήταν επίσης 20 mg/ml. Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Silva και συν.,⁷⁹ οι οποίοι χρησιμο-

ποίησαν για τον έλεγχο αντιμικροβιακής δράσης δειγμάτων πρόπολης (25 mg/mL) την μέθοδο διάχυση βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman.

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν αντιμικροβιακή δράση έναντι των προτύπων μικροοργανισμών. Τα επόμενα πειράματα αφορούν τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης της πρόπολης, καθώς και τον έλεγχο αντιμυκητικής δράσης. Η αντιμικροβιακή δράση του σύνθετου αυτού προϊόντος, θα μπορούσε να έχει εφαρμογή είτε ως φυσικό συντηρητικό στον τομέα τροφίμων (αντιμικροβιακός παράγοντας) είτε ως δραστική ουσία σε κάποιο φαρμακευτικό προϊόν. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αποτελέσει τη δεύτερη δραστική ουσία, σε ήδη υπάρχον φαρμακευτικό σκεύασμα, με στόχο την φυσική ενίσχυση της δράσης του.

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την εταιρία Mybee για την παραχώρηση δειγμάτων πρόπολης.

Summary

Propolis: bioactive molecules with antibacterial activity

Stavroula Mamoucha, Anastasia Prombona

*Institute of Biosciences and Applications, National Centre for Scientific Research DEMOKRITOS,
Ag. Paraskevi, Attiki*

Propolis is a natural substance produced by honey bees from the exudates of certain trees and plants. Its composition varies according to the botanical and geographical origin, the seasonal timing of collection, and extraction methods. In this investigation we performed several tests regarding the solvent, the extraction method and the bioactivity. For this purpose, propolis extracts in 95 or 70% ethanol and standard bacterial strains were used (*Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Micrococcus luteus* ATCC 934 and *Escherichia coli* ATCC 25922). Bioactivity tests were performed by Disk Diffusion Assay and Well Diffusion Assay. Applying these methods of analysis, the growth inhibition zone for *S. aureus* και *M. luteus* was $2\pm 0,3$ cm και $1,8\pm 0,2$ cm, respectively. No inhibition was observed for the bacterial strain *E. coli*. These results indicate that the examined propolis sample has antibacterial activity against the tested Gram-positive bacteria.

Key words

propolis, antimicrobial activity, extraction solvent

Βιβλιογραφία

1. Ristivojevića P, Trifković J, Andrić F, Milojković-Opšenić D. Poplar-type Propolis: Chemical Composition, Botanical Origin and Biological Activity. *Nat. Prod. Comm.* 2015; 10:1869-1876.
2. Seeley TD, Morse RA. The nest of the honey bee (*Apis mellifera* L.). *Insectes Sociaux* 1976; 23: 495-512.
3. Liddell HG, Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, UK. 1940; Clarendon Press.
4. Pasupuleti VR, Sammugam L, Ramesh N, Gan SH. Honey, propolis, and royal jelly: a comprehensive review of their biological actions and health benefits. *Oxid. Med. Cell Longev.* 2017; 2017:1259510.
5. Lewis Ch. T. and Short C., A Latin Dictionary, 2012.
6. Borba RS, Spivak M. Propolis envelope in *Apis mellifera* colonies supports honey bees against the pathogen, *Paenibacillus* larvae. *Sci. Rep.* 2017; 7:11429.
7. Küstenmacher M. Propolis. *Berichte der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft* 1911; 21: 65-92.
8. Januzzi J. Propolis collectors. *Am. Bee J.* 1993; 6: 104-107.
9. Probst IS, Sforcin JM, Rall VLM, Fernandes AAH, Fernandes Júnior A. Antimicrobial activity of propolis and essential oils and synergism between these natural products. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 2011; 17: 159-167.
10. Drescher N, Klein AM, Neumann P, Yañez O, Leonhardt SD. Inside honeybee hives: impact of natural propolis on the ectoparasitic mite *Varroa destructor* and viruses. *Insects* 2017; 6: 8.
11. Mamoucha S, Fokialakis N, Christodoulakis NS. Leaf structure and histochemistry of *Ficus carica* (Moraceae), the fig tree, *Flora* 2016; 218: 24-34.
12. Wiese N, Fischer J, Heidler J et al. The terpenes of leaves, pollen, and nectar of thyme (*Thymus vulgaris*) inhibit growth of bee disease-associated microbes. *Sci. Rep.* 2018; 8: 14634.
13. Simone-Finstrom M, Borba RS, Wilson M, Spivak M. Propolis counteracts some threats to honey bee health. *Insects.* 2017; 8: 46.
14. Burdock GA. Review of the biological properties and toxicity of bee propolis (propolis). *Food Chem. Toxicol.* 1998; 36: 347-363.
15. Houghton PJ. Propolis as a medicine. Are there scientific reasons for its reputation? In: *Beeswax and Propolis for Pleasure and Profit*, P. Munn, Ed., p. 10, *International Bee Research Association*, Cardiff, UK, 1998.
16. Dealey C. *The Care of Wounds*. Blackwell Publishing, 2005.
17. Shabbir A, Rashid M, Tipu HN. Propolis: A Hope for the Future in Treating Resistant *Periodontal Pathogens*. *Cureus* 2016; 8: e682.
18. Dioscurides, 77 AC, 2001. *De Materia Medica*. Militos Publications, Athens, Greece, ISBN 960-8033-01-02.
19. Andrzej KK, Szliszka E, Krol W. Historical Aspects of Propolis Research in Modern Times. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2013; 2013: 964149.
20. Fearnley J. *Bee Propolis: Natural Healing from the Hive*, Souvenir Press, London, UK, 2001.
21. Anjum SI, Ullah A, Ali Khan K, Attaullah M, Khan H, Ali H, Amjad Bashir M, Tahir M, Javed Ansari M, Hamed AG, Adgaba N, Kanta Dash C. Composition and functional properties of propolis (bee glue): A review, *Saudi J. Biol. Sci.* 2019; 26: 1695-1703.
22. Yue-Wen C, Siou-Ru Y, Ting C, Yu YH. Antibacterial activity of propolins from Taiwanese green propolis. *J. Food Drug An.* 2018; 26: 761-768.
23. Abdulkhani A, Hosseinzadeh J, Ashori A, Esmaeeli H. Evaluation of the antibacterial activity of cellulose nanofibers/polylactic acid composites coated with ethanolic extract of propolis. *Polym. Compos.* 2017; 38: 13-19.
24. Przybyłek I, Karpiński TM. Antibacterial Properties of Propolis. *Molecules.* 2019; 24:2047.
25. Mamoucha S, Tsafantakis N, Fokialakis N, Christodoulakis NS. A two-season impact study on *Globularia alypum*: adaptive leaf structures and secondary metabolite variations. *Plant Bios.* 2018; 152: 1118-1127.
26. Kędzia B, Hołderna-Kędzia EP. Pinocembrin, flavonoid component of domestic propolis with delaying effect of the development of Alzheimer's disease. *Post. Fitoter.* 2017; 18:223-228.
27. Aminimoghadamfarouj N, Nematollahi A. Propolis-Diterpenes as a Remarkable Bio-Source for Drug Discovery Development: A Review. *Int. J. Mol. Sci.* 2017; 18:1290.
28. Xiong G, He X, Zhang Z. Microwave-assisted extraction or saponification combined with microwave-assisted decomposition applied in pretreatment of soil or mussel samples for the determination of polychlorinated biphenyls. *Anal. Chim. Acta.* 2000; 413: 49-56.
29. Kubiliene L, Laugaliene V, Pavilionis A, Maruska A, Majiene D, Barcauskaite K, Kubilius R, Kasparaviciene G, Savickas A. Alternative preparation of propolis extracts: comparison of their composition and biological activities. *BMC Complement Altern. Med.* 2015; 15: 156.
30. Gabriel G. de Lima, Ronaldo O. de Souza, Aline DB, Malgorzata AP, Declan MD, Nugent JD. Extraction Method Plays Critical Role in Antibacterial Activity of Propolis-Loaded Hydrogels. *J. Pharmac. Sci.* 2016; 105: 1245-1257.

31. Galeotti F, Maccari F, Fachini A, Volpi N. Chemical Composition and Antioxidant Activity of Propolis Prepared in Different Forms and in Different Solvents Useful for Finished Products. *Foods*. 2018; 7:41.
32. Μαμούχα Σ, Προμπονά Α. Αντιμικροβιακή δράση φυτικών αιθέριων ελαίων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. *ΕΚΜΕΔ*. 2018; 62: 33-40.
33. Pamplona-Zomenhan LC, Pamplona BC, da Silva CB, Marcucci MC, Mimica LM. Evaluation of the in vitro antimicrobial activity of an ethanol extract of Brazilian classified propolis on strains of *Staphylococcus aureus*. *Braz. J. Microbiol.* 2011; 42: 1259-1264.
34. Popova M, Giannopoulou E, Skalicka-Woźniak K, Graikou K, Widelski J, Bankova V, Kalofonos H, Sivolapenko G, Gawel-Bęben K, Antosiewicz B, Chinou I. Characterization and Biological Evaluation of Propolis from Poland. *Molecules*. 2017; 22: 1159.
35. Graikou K, Popova M, Gortzi O, Bankova V, Chinou I. Characterization and biological evaluation of selected Mediterranean propolis samples. Is it a new type? *LWT Food Sci. Techn.* 2016; 65.
36. Yue-Wen C, Siou-Ru Y, Chieh T, Yu-Hsiang Y. Antibacterial activity of propolins from Taiwanese green propolis. *J.F.D.A.* 2018; 26: 761-768.
37. Osés S, A. Pascual-Maté M, Fernández-Muiño T, Sancho M. Corrigendum to “Bioactive properties of honey with propolis. *Food Chem.* 2016; 196: 1215–1223.
38. Alotaibi A, Ebiloma GU, Williams R. European propolis is highly active against trypanosomatids including *Crithidia fasciculata*. *Sci. Rep.* 2019; 9: 11364.
39. González-Búrquez M, González-Díaz FR, García-Tovar CG. Comparison between in vitro antiviral effect of mexican propolis and three commercial flavonoids against Canine distemper Virus. *Evid. Based Complement Alternat. Med.* 2018; 9.
40. Woźniak M, Mrówczyńska L, Waśkiewicz A, Rogoziński T, & Ratajczak I. Phenolic profile and antioxidant activity of propolis extracts from Poland. *Nat. Pr. Comm.* 2019; 1-7.
41. Kubina R, Kabała-Dzik A, Dziedzic A, Bielec B, Wojtyczka RD, Bułdak RJ, Wyszynska BM, Stawiarska-Pieta B, Szaflarska-Stojko E. The ethanol extract of polish propolis exhibits anti-proliferative and/or proapoptotic effect on HCT 116 colon cancer and Me45 malignant melanoma cells in vitro conditions. *Adv. Clin. Exp. Med.* 2015; 24: 203-212.
42. Szliszka E, Czuba ZP, Domino M, Mazur B, Zydowicz G, Krol W. Ethanolic extract of propolis (EEP) enhances the apoptosis-inducing potential of trail in cancer cells. *Molecules* 2009; 14: 738-754.
43. Sforcin JM, Bankova V. Propolis: is there a potential for the development of new drugs? *J. Ethnopharmacol.* 2011; 133:253-60.
44. Machado B, Pulcino TN, Silva AL, Tadeu D, Melo RGS, Mendonça IG. Propolis as an alternative in prevention and control of dental cavity. *Immunity*. 2017; 19: 20-24.
45. Sforcin JM. Biological properties and therapeutic applications of propolis. *Phytother. Res.* 2016; 30: 894-905.
46. Nani BD, Sardi JCO, Lazarini JG, Silva DR, Massariolli AP, Cunha TM, de Alencar SM, Franchin M, Rosalen PL. Anti-inflammatory and anti-Candida Effects of Brazilian Organic Propolis, a Promising Source of Bioactive Molecules and Functional Food. *J. Agric. Food Chem.* 2020; 10: 2861-2871.
47. Wagh VD. Propolis: a wonder bees product and its pharmacological potentials. *Adv. Pharmacol. Sci.* 2013; 1-12.
48. Veiga FF, Gadelha MC, da Silva MRT, Costa MI, Kischkel B, de Castro-Hoshino LV, Sato F, Baesso ML, Voidaleski MF, Vasconcelos-Pontello V, Vicente VA, Bruschi ML, Negri M and Svidzinski TIE. Propolis Extract for Onychomycosis Topical Treatment: From Bench to Clinic. *Front. Microbiol.* 2018; 9:779.
49. Galletti J, Tobaldini-Valerio FK, Silva S, Kioshima ÊS, Trierweiler-Pereira L, Bruschi M, Negri M, Estivalet-Svidzinski TI. Antibiofilm activity of propolis extract on *Fusarium* species from onychomycosis. *Future microbiol.* 2017; 12: 1311-1321.
50. Sforcin JM. Biological properties and therapeutic applications of propolis. *Phytother. Res.* 2016; 30: 894–905.
51. Xu X, Pu R, Li Y, et al. Chemical Compositions of propolis from China and the United States and their antimicrobial activities against *Penicillium notatum*. *Molecules*. 2019; 24:3576.
52. Liu X, Jiang J, Yin Y, Ma Z. Involvement of FgERG4 in ergosterol biosynthesis, vegetative differentiation and virulence in *Fusarium graminearum*. *Mol. Plant Pathol.* 2013; 14: 71–83.
53. Salomão K, de Souza EM, Henriques-Pons A, Barbosa HS, de Castro SL. Brazilian Green Propolis: Effects in vitro and in vivo on *Trypanosoma cruzi*. *Evid. Based Complement Alternat. Med.* 2011; 2011:185918.
54. Lotfy M. Biological activity of bee propolis in health and disease. *Asian Pac. J. Cancer Prev.* 2006; 7: 22-31.
55. Kocot J, Kielczykowska M, Luchowska-Kocot D, Kurzepa J, Musik I. Antioxidant potential of propolis, bee pollen, and royal jelly. *Oxid Med Cell Longev.* 2018; 2: 1-30.
56. Lagouri V, Prasianaki D, Krysta F. Antioxidant properties and phenolic composition of Greek propolis extracts. *Int. J. Food Prop.* 2014; 17: 511-522.
57. Chan GC, Cheung KW, Sze DM. The immunomodulatory and anticancer properties of propolis. *Clin. Rev. Allergy Immunol.* 2013; 44: 262-273.
58. Król W, Bankova V, Sforcin JM, Szliszka E, Czuba Z, Kuropatnicki AK. Propolis: properties, application, and its potential. *Evidence-Based Complement. Alternat. Med.* 2013; 1-3.

59. Mazzarello V, Donadu MG, Ferrari M, Piga G, Usai D, Zanetti S, Sotgiu MA. Treatment of acne with a combination of propolis, tea tree oil, and Aloe vera compared to erythromycin cream: two double-blind investigations. *Clin Pharmacol*. 2018; 10: 175-181.
60. Hozzein WN, Badr G, Al Ghamdi AA, Sayed A, Al-Waili NS, Garraud O. Topical application of propolis enhances cutaneous wound healing by promoting TGF-Beta/Smad-Mediated collagen production in a streptozotocin-induced type I diabetic mouse model. *Cell Physiol. Biochem*. 2015; 37: 940-954.
61. Olczyk P, Komosinska-Vashev K, Wisowski G, Mencer L, Stojko J, Kozma EM. Propolis modulates fibronectin expression in the matrix of thermal injury. *BioMed Res*. 2014; 1-10.
62. de Almeida EB, Cordeiro Cardoso J, Karla de Lima A, de Oliveira NL, de Pontes-Filho NT, Oliveira Lima S, Leal Souza IC, de Albuquerque-Júnior RL. The incorporation of Brazilian propolis into collagen-based dressing films improves dermal burn healing. *J. Ethnopharmacol*. 2013; 147: 419-25.
63. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 2015. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests, 8th ed. Approved standard M2-A8. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Wayne, Pa.
64. Zhang QW, Lin LG, Ye WC. Techniques for extraction and isolation of natural products: a comprehensive review. *Chin Med*. 2018; 13:20.
65. Can Z, Yildiz O, Şahin H, Asadov A, Kolayli S. Phenolic profile and antioxidant potential of propolis from Azerbaijan. *Mellifera*. 2015; 15: 16-28.
66. do Nascimento TG, dos Santos Arruda RE, da Cruz Almeida ET. Comprehensive multivariate correlations between climatic effect, metabolite-profile, antioxidant capacity and antibacterial activity of Brazilian red propolis metabolites during seasonal study. *Sci. Rep*. 2019; 9: 18293.
67. Bueno-Silva B, Marsola A, Ikegaki M, Alencar SM, Rosalen PL. The effect of seasons on Brazilian red propolis and its botanical source: chemical composition and antibacterial activity. *Nat. Prod. Res*. 2017; 31: 1318-1324.
68. Pobiega K, Kraśniewska K, Derewiaka D. Comparison of the antimicrobial activity of propolis extracts obtained by means of various extraction methods. *J. Food Sci Technol*. 2019; 56: 5386-5395.
69. Isidorov VA, Buczek K, Zambrowski G. In vitro study of the antimicrobial activity of European propolis against *Paenibacillus* larvae. *Apidol*. 2017; 48: 411-422.
70. Farhadi F, Khameneh, B, Iranshahi, M, Iranshahi, M. Antibacterial activity of flavonoids and their structure-activity relationship: An update review. *Phyt.Res*. 2019; 33: 13-40.
71. Akilandeswari K, Ruckmani K. Synergistic antibacterial effect of apigenin with b-lactam antibiotics and modulation of bacterial resistance by a possible membrane effect against methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. *CellMol. Biol*. 2016; 62: 74-82.
72. Eumkeb G, Chukrathok S. Synergistic activity and mechanism of action of ceftazidime and apigenin combination against ceftazidime-resistant *Enterobacter cloacae*. *Phytomed*. 2013; 20: 262-269.
73. Grecka K, Kuś PM, Okińczyc P, Worobo RW, Walkusz J, Szweđa P. The Anti-*Staphylococcal* potential of ethanolic polish propolis extracts. *Molecules*. 2019; 24:1732.
74. Stepanović S, Antić N, Dakić I, Švabić-Vlahović M. In vitro antimicrobial activity of propolis and synergism between propolis and antimicrobial drugs. *Microbiol. Res*. 2003; 158: 353-357.
75. Probst IS, Sforcin JM, VLM Rall, Fernandes AAH, FernandesJúnior A. Antimicrobial activity of propolis and essential oils and synergism between these natural products. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 2011; 17: 159-167.
76. Chen YW, Ye SR, Ting C, Yu YH. Antibacterial activity of propolis from Taiwanese green propolis. *J. Food Drug Anal*. 2018; 26: 761-768.
77. Dantas Silva RP, Machado BAS, BarretoGdA, Costa SS, Andrade LN, Amaral RG. Antioxidant, antimicrobial, antiparasitic, and cytotoxic properties of various Brazilian propolis extracts. *PLoS ONE* 2017; 12: e0172585.
78. Kashi Jafarzadeh TS, KasraKermanshahi R, Erfan M, VahidDastjerdi E, Rezaei Y, Tabatabaei FS. Evaluating the in-vitro antibacterial effect of iranianpropolis on oral microorganisms. *Iran J. Pharm. Res*. 2011; 10: 363-368.
79. Silva FRG, Matias TMS, Souza LIO, Matos-Rocha TJ, Fonseca SA, Mousinho KC, Santos AF. Phytochemical screening and in vitro antibacterial, antifungal, antioxidant and antitumor activities of the red propolis Alagoas. *Braz. J. Biol*. 2019; 79: 452-459.